

ÖRGÜT İKLİMİNİN İŞ TATMİNİ ÜZERİNE ETKİSİ: ZİNCİR RESTORAN İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Cihan YILMAZ¹

<https://orcid.org/0000-0002-4270-8854>

Özlem KARATAŞ²

<https://orcid.org/0000-0003-4694-8350>

Ecem AKAY³

<https://orcid.org/0000-0001-8618-7248>

Öz

Hizmet sektörü içerisinde yer alan turizm işletmelerinde, örgüt yapısının belirlenmesi ve çalışanların motivasyonunun geliştirilmesi açısından “örgüt iklimi” ve “iş tatmini” kavramlarının değerlendirilmesi önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, turizm işletmelerinden biri olan restoran işletmelerinde, örgütsel iklimin çalışanların iş tatminlerine olan etkisini ortaya koymaktır. Örgüt iklimi ve iş tatmini boyutlarının çalışanların demografik özelliklerine göre farklılık yaratıp yaratmadığının belirlenmesi de araştırma amaçlarındandır. Nicel araştırma yöntemlerinden anket tekniği kullanılmıştır. Kolayda örneklem ile 2022 yılında, Türkiye’de 92 şubesi olan bir zincir restoranın 403 çalışanına ulaşılmış ve çevrimiçi anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler paket program (IBM SPSS-22) kullanılarak analiz edilmiştir. Hipotezler normallik, geçerlik, güvenilirlik analizleri sonrası frekans, ANOVA ve T-test ile test edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda işletmedeki örgüt ikliminin çalışanların iş tatmini üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu bulunmuştur. Çalışma sonuçlarının turizm ve özellikle restoran işletmelerine katkı sunması umut edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Örgütsel iklim, İş tatmini, Restoran

THE EFFECT OF ORGANIZATION CLIMATE ON JOB SATISFACTION: AN APPLICATION ON CHAIN FOOD BEVERAGE BUSINESSES

¹ Öğr. Gör., Dr., Doğu Üniversitesi, MYO, Turizm ve Otel İşletmeciliği, cyilmaz@dogus.edu.tr

² Öğr. Gör., Dr., Doğu Üniversitesi, MYO, Turizm ve Otel İşletmeciliği, otaskiran@dogus.edu.tr

³ Öğr. Gör., Doğu Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, eakay@dogus.edu.tr

Abstract

It is important to evaluate the concepts of "organizational climate" and "job satisfaction" in terms of determining the organizational structure and improving the motivation of the employees in the tourism enterprises within the service sector. The aim of this study is to reveal the effect of organizational climate on job satisfaction of employees in restaurant businesses, which is one of the tourism businesses. Determining whether organizational climate and job satisfaction dimensions make a difference according to the demographic characteristics of the employees is also one of the research purposes. Questionnaire technique, one of the quantitative research methods, was used. Easy sampling method, 403 employees of a chain restaurant with 92 branches in Turkey were reached in 2022 and an online questionnaire was applied. The obtained data were analyzed using the package program (IBM SPSS-22). Hypotheses were tested with frequency, ANOVA and T-test after normality, validity, reliability analyses. As a result of the analyzes, it was found that the organizational climate in the enterprise has a significant effect on the job satisfaction of the employees. It is hoped that the results of the study will contribute to tourism and especially restaurant businesses.

Key words: Organizational climate, Job satisfaction, Restaurant

GİRİŞ

Markaya ya da işletmeye özgü bir kavram olan örgüt iklimi, kurumun iç çevresinin özellikleri ve örgüt üyelerinin davranış şekilleri sonucu meydana gelmektedir. Personelin algısına dayanan örgüt iklimi, işletmenin iş ortamının yorumlanabilmesine hizmet etmekte ve böylece etkinlikleri yönlendiren baskı kaynağı olarak hareket etmektedir. Kurumların gelecekte varlıklarını sürdürebilmeleri ve sistemli biçimde varlığını koruyabilmesi örgüt iklimi kavramına önem yüklemektedir. Bununla birlikte bağlılık ve belli bir sistemin bulunmadığı örgütlerde; iş tatmini sorunlarının yaşandığı gözlemlenmektedir. Örgüt iklimi, bütün örgüt üyelerince hissedilen önemli bir etkidir. İş tatmini ise; personelin psikolojik ve fiziksel sağlığı ile beraber bireysel, ruhsal ve fizyolojik durumlarının da belirtisi olarak açıklanabilmektedir.

Verilen bilgiler göz önüne alındığında özellikle yiyecek ve içecek endüstrisinde mal ve hizmet üreten zincir restoran işletmelerinin örgütsel iklim oluşturmayı ve bununla beraber çalışanlarının iş tatminini artırmayı hedeflediği bilinmektedir. Amaç, mutlu ve güvenilir çalışanlardan oluşan bir organizasyon haline gelerek sistemli ve sürdürülebilir bir üretim süreci oluşturmaktır. Buna göre zincir restoran işletmelerinde örgütsel iklim boyutları ile iş tatmini boyutlarının arasındaki ilişkinin belirlenmesi, çalışanların demografik özelliklerinin verilen kavramların boyutlarında nasıl bir farklılık oluşturduğunun tespit edilmesi ve ayrı ayrı iki kavramın genel olarak düzeylerinin belirlenmesinin zincir operasyon kurallarına sahip işletmeler için önemli bir bilgi dizini oluşturacağı

düşünülmektedir. Çalışmadan elde edilecek sonuçlar doğrultusunda bu bilgi dizinine ulaşmak amaçlanmaktadır. Bu bağlamda araştırma sektörel öneme de sahip olmaktadır. Literatür incelendiğinde, örgütsel iklim (Karcıoğlu, 2001; Korkmaz, 2011; Tutar ve Altınöz, 2010; Yılmaz vd., 2008) ve iş tatmini (Çakar ve Yıldız, 2009; Çekmecelioğlu, 2007; Çetin ve Basım, 2011; Gürbüz vd., 2010; Karaman ve Altunoğlu, 2007) ile farklı kavramlar arasında birçok ilişki ve etkinin incelendiği çalışma olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca örgütsel iklim ve iş tatmini arasındaki ilişkinin farklı sektör kollarına göre incelendiği çalışmalar da bulunmaktadır (Çekmecelioğlu, 2007; Erdoğan, 2013). İş tatmini kavramına önem yükleyen parametrelere bakıldığında; işe yabancılaşma, ayrılma, iş tatmini ile verimlilik ve örgüt içerisindeki çatışma kavramları görülmektedir. İş tatminsizliği halinde ise; işe devam etmeme, işe saatinden geç gitme ve isteyerek işten ayrılma niyetlerinin meydana geldiği görülmektedir (Çarıkçı, 2000). Buna göre iş tatmininin önemi örgütte sürdürülebilirliğin sağlanmasındadır. Çalışanların devir hızına etkisinin sonucu olarak örgütü rakiplerinin karşısında öne taşıyabilir veya rakiplerinden geride kalmasına sebep olan bir kavram olarak açıklanabilir. Bu çalışma, konusu itibariyle yiyecek ve içecek endüstrisinde yer alan zincir restoranlarda ilk ve öncü bir araştırma olacağından literatüre sağlayacağı yarar önemlidir. Buradan hareketle Türkiye’de bulunan zincir restoran işletmelerinde çalışan 18 yaş ve üzeri kişiler araştırmanın ana kümesini oluşturmaktadır. Yapılan çalışmada hazırlanan çevrimiçi/online anketler kolayda örneklem yöntemi ile belirlenen gönüllü katılımcı personele uygulanmıştır.

- 44 -

1. ALAN YAZIN İNCELEMESİ

1.1. Örgüt İklimi

Örgütler, kaynağı “insan” olan çalışanlardan istenilen performansı elde edebilmeleri için verimliliği ve etkinliği artıracak ortamı ve şartları sağlamakla yükümlüdür. Köklü bir geçmişe sahip olan örgüt kavramı, literatürde çeşitli araştırmalara konu olmuştur (Kundu, 2007). Kelime anlamı olarak iklim ise; havanın sıcaklığı, basıncı, nem ve rüzgâr gibi koşulları ifade edebilmek için kullanılmaktadır. Bahse konu olan kavram Yunanca “eğilim” anlamına denktir. Yönetimsel anlamda iklim, örgütün üyesi olan bir bireyin bakış açısıyla iç çevresini anlatır. Bu durumda kavramın psikolojik bir karşılığı da bulunmaktadır (Ertekin, 1978). Her örgütün kurulmasında belirli bir amaç vardır. Söz

konusu amaçlara ulaşmada şüphesiz en önemli görev çalışanlara düşmektedir. Çalışanların yeterli derecede etkin çalışması ve verimliliğini sürdürmesi ise bireysel, örgütsel ve çevresel çeşitli etmenlere bağlıdır. Bu faktörlerin en önemli olanı ise “örgüt iklimi” kavramıdır (Arslan, 2004). İklim, bir organizasyona özgü tutum, davranış ve duyguları işaret ederken, örgüt iklimi, insanların bu niteliklerle ilgili ortak algılarının yansımaları ifade etmektedir (Yiğit ve Yiğit, 2019).

Örgüt iklimi kavramı, 1960’lı yıllardan günümüze, endüstri ve örgüt psikolojisi çalışmalarına konu olmuş dikkat çeken kavramlardan biridir. Literatür incelendiğinde, örgüt iklimine ilişkin standart bir tanımlama yapmanın güç olduğu tespit edilmiştir. Kavramla ilgili öncü araştırmalar, Kurt Lewin tarafından 1930’lu yıllarda bireylerin davranışlarını doğru biçimde anlamlandırmak için çevresel değişkenlerin öneminin vurgulanması sayesinde oluşmuştur. Söz konusu çevresel değişken; “iklim” kavramının gelişmesine imkân sağlamış ve 1960’lı yıllarda “örgüt iklimi” kavramsallaştırılmış, çalışmalarda kullanılmaya başlanmıştır.

Alan yazın incelendiğinde örgüt iklimine ilişkin iki tür tanıma rastlanmaktadır. İlk tanıma göre; örgütsel iklim, bireylerin bir durum veya olaya gösterdiği ortak tepki veya algıdır. Bu noktada örgüt iklimi, örgütteki her şeyi kapsamaktadır. İkinci tanım ise; örgüt iklimi, örgüt içindeki insanların davranışlarına yön veren koşulları ifade etmektedir (Özdemir, 2006). Birçok araştırmacı örgüt iklimi kavramını bu iki özelliğinde buluşturup tek bir kavram olarak aktarmışlardır. Genel tanımlar aşağıdaki gibi özetlenebilir;

- Örgüt çalışanlarının kurumun hedeflerini içselleştirmesi, değer yargılarını benimsemesi, inanç ve normlara uygun iletişimde bulunması ve beklenen davranış profilini sergilemesi örgüt iklimini ifade etmektedir. Örgütü diğerlerinden farklı kılan personelin davranışlarını etkileyebilen iç özelliklerin bütünü, örgüt iklimi kavramını ifade etmektedir (Aytaç, 2003).
- Örgüt iklimi, insanların kurum bünyesindeki çalışmasını yönlendiren beklentileriyle söz konusu beklentilerin hangi ölçüde gerçekleştiğine dair kazanımlar sonucunda meydana gelen genel havayı ifade etmektedir (Dinçer, 1991).
- Örgüt iklimi, personelin örgüt içerisindeki davranışlarının nasıl olması gerektiğiyle ilgili algıların sonucunda oluşan genel havayı ifade etmektedir (Barutçugil, 2004).

- Kültürü oluşturan ve tanımlanabilir öğeleri yansıtan örgüt iklimi, bireylerin herhangi bir duruma karşı sergilediği ortak tepki veya algılar, bireylerin davranışında etkiye sahip olan belirli koşullar olarak açıklanabilir (Özdemir, 2006).
- Örgütü diğer örgütlerden ayıran örgüt iklimi, onu belirli bir kimlik ile ödüllendiren, örgütteki personel tarafından benimsenen ve ilgili personelin tutumları üzerinde etkileri olan bireysel, örgütsel ve çevresel ayırıcı özelliklerin tümünü ifade etmektedir (Arslan, 2004).

Tanımlar ve anlatımların sonucunda özetle örgüt iklimi; örgütü betimleyen ve diğer örgütlerden onu farklı kılan bir kimlik kazandıran, çevredeki kişiler ve personelin doğrudan veya dolaylı olarak idrak ettiği, dengeli ve standart olan, örgütteki bireylerin tutumlarını yönlendirebilen ve bunlardan etkilenebilen özelliklerin tümü olarak ifade edilebilir. Bu bağlamda örgüt ikliminin nitelikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir (Tagiuri, 1968):

- Örgüt ikliminin kaynağı “insan” dır,
- Örgüt iklimi durumsal değişkenlerin pahası yüksek olan bir yapılandırılmasıdır,
- Örgüt ikliminde süreklilik söz konusudur, ancak kültür kavramındaki gibi uzun ömürlü değildir,
- Örgüt ikliminin olası davranışsal sonuçları bulunmaktadır,
- İklim aynı olsa da bileşenleri değişkenlik gösterebilir.

Örgüt iklimini meydana getiren çeşitli değişkenler bulunmaktadır. Örgütsel değişkenler (verimlilik gibi) ve kişisel değişkenler (stres, iş tatmini, motivasyon gibi) arasındaki ilişki irdelenmektedir (Forehand, 1968). Örgüt iklimi boyutları çeşitli yönleriyle aşağıdaki gibi gruplandırılabilir (Ertekin, 1978; Varışlı, 2019).

- Bireysel Nitelikler: Tatmin, ilerleme ve yükselme imkânları, bireye hissettirilen önem ve saygınlık hissi, engelleme, güven duygusu, örgütün diğer üyelerine karşı hissedilen duyarlılık, sorumluluk ve riskleri alabilme, kişilerle arkadaşlık ilişkileri.
- Örgütsel Nitelikler: Örgütün yapısı, örgütün politikası, amacı, büyüklüğü, ödüllendirme sistemi ve ücret imkânları, örgütsel çatışma, örgütle bağdaşmazlık, denetimlerin yoğun

ve sıkı olması, iletişim, liderlik, karar verme, örgütün ilerleme imkânları, örgütsel açıklık ve sorumluluk.

- Çevresel Nitelikler: Kısıtlayıcı ve dürtüsel çevre, çalışma imkânları (tatmin edici olan veya olmayan), yönetsel destek, baskı, uyumlu olma, yönetimi eleştirme.

Çalışmada aktarıldığı üzere örgüt iklimi, bir örgütü diğer örgütlerden ayırtıran kurum içi özelliklerin hepsidir. Bu nedenle her örgütün iklimi diğerinden farklı olmalıdır. Örgütün amaçlarını gerçekleştirebilmesi, verimli ve etkin olabilmesi adına ihtiyaç duyduğu şartların sunulması gerekmektedir. Sağlıklı bir iş çevresi bu şartların başında gelmektedir. Litwin ve Stringer (1968) örgütün mevcut iklim tipinin büyük oranda içerisinde var olan liderlik tipi tarafından oluşturulduğunu belirtmişlerdir. Bu ifadeyi göz önünde bulundurursak üç farklı örgüt iklimi tipi tanımlanmaktadır:

- Katılımcı İklim: Bu iklimin var olduğu örgütlerde, yönetici pozisyonundaki bireyler grubun kararlarını önemsemekte, ekip ruhunu destekleyen ilişkileri ve yüksek amaçları bulunmaktadır.
- Otoriter İklim: Yöneticilerin statü ve güç odaklı olduğu iklimdir. Yöneticiler, birimlerine bağlı personelden bağlılık beklemektedirler.
- Besleyici İş İklimi: Hedeflerin yöneticiler tarafından belirlendiği ve söz konusu hedeflere ulaşıldığında birimlerine bağlı personele ödüllerin sunulduğu iklimdir.

Personelin örgütle ilişkisi, birimlerine bağlı astları ve yöneticileri ile ilişkilerinin yapısı örgüt ikliminin niteliği kontrolünde gerçekleşmektedir. Söz konusu ilişkiler; hedeflerin, liderlik biçiminin, personelin hal ve hareketlerinin, biçimsel yapının, yönetim sürecinin karşılıklı etkileşimi ile sınırlandırılabilir. Güçlü bir iklime sahip örgütün özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir (Tınaz, 2005):

- Bireysel hedeflerin, örgütün hedefleri ile paralel olması,
- Sosyo-teknik sistemin gereksinimlerine uygun örgüt yapısı,
- Katılımın eksiksiz olmasının sağlanması ile örgütün demokratik işleyişi,
- Örgüte bağlı farklı düzeylere ait bireylerde karşılıklı güven, ilgi ve desteğin varlığı,
- Tartışmaya açık bir ortamın varlığı ile çatışmanın engellenmesi,

- Belirli iş durumlarının yeterliliklerine uygun liderlik tarzı ve yönetsel davranış,
- Bireylerin örgüt ile arasındaki psikolojik anlaşmanın kabulü,
- Kişilerin görev tanımlarına uygun işle ilgili beklenti ve gereksinimleri,
- Pozitif davranışların sergilenmesi temeline kurulmuş adil ödüllendirme düzeni,
- İş hayatı ve iş tasarımı kalitesine ilgi,
- Örgüte bağlılık, kimlik duygusu, kişisel olarak değerli hissetme ve önemli olma duygusu.

Örgüte bağlı personelin üzerinde yaratıcılık ve başarıma hissini ortaya çıkarabilmek için değişime açık ve kendini tekrarlamayan liderlik anlayışı olmalıdır. Örgüt içerisinde oluşturulmuş söz konusu iklim ile personelin verimlilikleri ve üretkenlikleri sürdürülebilir olacaktır. Katılımcı bir yönetim algısı benimsenerek örgüt personelinin iş tatmini her daim dinç olacak ve üretkenliği artacaktır. Söz konusu durumlar sonucunda ise örgüt başarısı doğrudan etkilenecektir (Valentine, 2001). Pozitif yönlü örgüt ikliminin işgören memnuniyetini de olumlu yönde etkilediği bilinmektedir (Kocabaş, 2021).

1.2. İş Tatmini

Tatmin, beklentilerin veya gereksinimlerin karşılanması sonucu kişinin duyduğu haz ve zevktir. Birinci Dünya Savaşı yıllarında insanların iş yerlerinde yaşadıkları problemleri fark eden Avrupalı ve Amerikalı psikologlar tarafından, savaş sonrasında üretkenliği artırabilmek ve çalışanların iş değişikliğini en aza indirmek amacıyla çeşitli araştırmalar yapılmıştır. İşverenle çalışan arasındaki dengeyi sağlamak ve personeldeki verimi artırabilmek için araştırmacılar ışık, ses, dinlenme süreleri gibi çeşitli fiziksel parametrelerin personele etkisini incelemişlerdir. Bunun sonucunda işletmelerdeki fiziksel yetersizlikler haricinde kariyer açısından yükselme imkânı tanımayan ve standart olarak devam eden işlerin üretkenliği düşürdüğü saptanmıştır. Ayrıca personelin kısa sürede işyerinden ayrılmasının ortaya çıkardığı maliyet ve olumsuz sonuçları çözebilmek adına yöneticiler “iş tatmini” kavramına yoğunlaşmışlar ve söz konusu alandaki çalışmalara destek vermişlerdir (Türk, 2007).

İş tatmini kavramına yönelik ilk araştırmacılarından Hoppock (1935) iş tatminini, bireyin “işimden memnunum” söylemine uygun ortam sunan psikolojik, fizyolojik ve fiziksel parametlerin bileşimi olarak tanımlamıştır. Endüstriyel psikoloji alanında Locke, bir

değerlendirme sonucu personelin kazandığı olumlu duygusal aşamayı iş tatmini olarak aktarmıştır (Ouedraogo ve Leclerc, 2013). Weiss ve Grenberg gibi birçok araştırmacı iş tatmini kavramını, personelin istihdam ve iş ortamına dair olumlu/olumsuz tutumları olarak betimlemiştir (Mohammed ve Eleswed, 2007). George ve Jones'e (2008) göre iş tatmini, kişilerin mevcut işleri hakkında anlık duygu ve inançlarının toplamı; Nelson ve Quick (1995) için ise iş veya iş tecrübelerinin değerlendirilmesi ile edinilen tatmin veya pozitif duygusal durum ve personel memnuniyeti olarak betimlenmiştir.

İş tatmini, birden çok örgüt süresini ve bireyleri eş zamanlı etkileyebilme niteliğine sahip bir etmen olarak değerlendirilebilir. Bahsi geçen konu ile ilgili çalışmalarda, iş tatmininin verimliliği, personel devir hızını, performans ve sadakati oldukça etkilediği ve ortaya çıkmaktadır. İş tatmininin üç farklı boyutu bulunmaktadır (Vecchio, 1995). Bunlardan ilki kişinin işine yönelik beslediği duygusal davranışlar bütünüdür. Bunlar doğrudan gözlemlenememekle birlikte iş performansına yansıyan davranışlardan meydana gelmektedir. İkincisi, iş ile ilgili elde ettiği sonuçların, kişinin işinden aldığı hazzı yön vermesidir ve iş tatminini yönlendiren kavram da bu sonuçlardan etkilenmektedir. Söz gelimi, örgüt içerisindeki bir grup, bir diğer gruba kıyasla daha çok çalışıp sonucunda yeterli derecede takdir görmediğini düşünüyorsa, bahsi geçen grupta bulunan personelin işten aldığı tatmin düzeyi azalmaktadır. Üçüncü boyut ise; iş tatmininin birbiriyle ilgili tutumlardan oluşmasıdır. Bir diğer deyişle; bireylerin nasıl hissettiği, düşündüğü ve davrandıkları kişilerin iş hakkında ne düşüneceklerini ve hissedeceklerini de etkileyen faktörleri oluşturmaktadır (Ouedraogo ve Leclerc, 2013). Söz konusu faktörler bireysel ve örgütsel olarak iki grupta ele alınmaktadır:

- Bireysel Faktörler: Çalışanın birden fazla kişisel özelliğinin çeşitli biçimlerde ve kompleks şekilde etkilendiği, yapılan araştırmalar sonucunda görülmektedir. Çalışmalarda yaygın biçimde incelenen iş tatminlerine yönelik kişisel faktörler; kişinin karakteri, yaşı, cinsiyeti, eğitim düzeyi, zekâsı, medeni durumu ve mevcut kıdeminden oluşmaktadır (Karaca, 2008).
- Örgütsel Faktörler: İş tatmininde son derece önemli olan etkenlerden ilki iş görenin çalıştığı yönetimin ve örgütün niteliğidir. Toplumda nüfuz sahibi olan, etkisi geniş kitlelere ulaşan örgütler ile iş görenlerin yaratıcılık değerlerine saygı duyan, takım ruhunu önemseyen yönetim anlayışı iş görenlere büyük oranda iş tatmini sunmaktadır. Bu gibi

örgütlerde yöneticiler, kendilerine bağlı personelin tam tatmin olacakları davranışları geliştirerek onları güdülemeye çalışmaktadır. Geliştirilen bu davranışlar personelin bireysel tatminini sağlamanın yanı sıra işletme hedeflerinin gerçekleştirilmesine de katkı sunmaktadır. Örgütsel faktörler; işin niteliği, ödenen ücretin miktarı, yükselme imkânı, teşvikler, övgü, çalışma koşulları ve ekip arkadaşları olarak sıralanabilir (Kılıç, 2008).

Çalışmalara göre; iş ve verimlilik arasındaki ilişki doğru orantılı olmamakla birlikte iş tatmininin artışı kişisel performanstan ziyade örgütsel performansı ve beraberinde başarıyı artırmaktadır. Carroll ve Tosi'ye (1977) göre, "iş tatmininin yüksek olması, işe karşı güdülenmeyi ve verimi artırabilmekte ve kendini gerçekleştirme basamağına ulaşan personelin başarı oranlarını yükselterek onları yüksek verime ulaştırabilmektedir" (Başaran, 1998).

2. YÖNTEM

2.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi

Hizmet sektörü içinde yer alan yiyecek içecek işletmeleri, küresel anlamda hızla büyüyen, insanların zevkleri, değerleri ve yaşam biçimlerinden etkilenen ve ekonominin önemli bir alt basamağı olarak görülen önemli işletmelerdir. Buna göre yiyecek içecek hizmetinin ticari boyutu da göz önünde bulundurularak, sektör çalışanlarının örgüt iklimi ve iş tatminine yönelik görüşlerinin açıklanmasına ihtiyaç duyulmuştur (Kurt, 2023). Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 verilerine göre ülkemizde yaklaşık 70 bin restoran yer alırken, restoranların ticari (lüks, etnik vb.), ve ticari olmayan (endüstriyel, kurumsal vb.) şeklinde sınıflandırıldığı görülmektedir. Bununla birlikte işletmeler sıklıkla çalışma farklılığı, mesai şekli, mutfak ve servis çeşidi, hukuki statüsü, kalite ve hizmet anlayışına göre sınıflandırılmaktadır (Güzel vd., 2022). Türkiye'de birden fazla işletme şubesi bulunan zincir restoranlar konseptlerine göre gruplandırılırken, bu çalışmada örneklem olarak seçilen restoran tipi cafe brasserie konseptli zincir bir markadır.

Bu çalışma ile zincir restoran işletmelerinde örgüt ikliminin iş tatmini üzerindeki etkisinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bununla birlikte Türkiye'de hizmet veren zincir restoranlardaki örgütsel iklim yapısının ve personelin iş tatmininin hangi ölçüde olduğu ve personelin demografik özelliklerine (yaşı, cinsiyeti, eğitim düzeyi) göre farklılık gösterip göstermediği de çalışmanın hedeflerindedir.

Ulusal ve uluslararası alanda örgüt iklimi ve iş tatmini kavramlarını ayrı ayrı veya farklı konular ile ilişkilendirerek inceleyen birçok araştırma yapılmasına karşın zincir restoran işletmeleri veya yiyecek içecek işletmeleri üzerinde yapılan herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışma neticesinde elde edilecek bulgular ile alan yazına katkıda bulunmak ve sektör paydaşlarının devam eden süreçteki çalışmalarına iyileştirici öneriler sunmak amaçlanmaktadır. Buna bağlı olarak bu çalışma ulusal ve uluslararası alanda öncü araştırmalardan biri olacağından önem arz etmektedir.

2.2. Araştırmanın Yöntemi

Araştırmada uygulanması için ölçeklerin tespit edilmesi amacıyla yapılan literatür taramasında, daha önce tasarlanmış ve uygunluğu denenmiş ölçekler ile çalışmanın yürütülmesinde karar kılınmıştır. Araştırmada istenilen değişkenlerin test edilmesinde örgüt iklimini ölçmek için Manning, Davidson and Manning (2005) tarafından geliştirilen 15 madde ve 4 boyuttan oluşan ölçek ve iş tatminini ölçmek için Khalilzadeh, Del Chiappa, Jafari and Borujeni (2013) tarafından geliştirilen 18 madde ve 5 boyuttan oluşan ölçek kullanılmıştır. Orijinal ölçeklerin dili İngilizce olduğundan öncelikle Türkçe'ye uyarlanmış (Adnan Menderes Üniversitesi İngilizce bölümü öğretim üyeleri aracılığı ile) ve alanında uzman turizmcilerin yönlendirmeleri ile kültürel farklılık gibi etkenler göz önünde bulundurularak son haline getirilmiştir.

Araştırmada uygulanan anket çalışması üç kısımdan oluşmaktadır. Anketin ilk bölümünde, katılımcıların örgüt iklimi algı düzeylerini ölçmeye ilişkin ifadeler yer almaktadır. İkinci bölümünde ise, katılımcıların iş tatmini algısını ölçmek için oluşturulan sorulara yer verilmiştir. Anket çalışmasının üçüncü bölümünde ise katılımcıların demografik özelliklerini saptamak için yöneltilen sorular bulunmaktadır. Anketin birinci ve ikinci bölümünde sorular 5'li likert tipi ölçek (1: Kesinlikle katılmıyorum; 2: Katılmıyorum; 3: Kararsızım; 4: Katılıyorum; 5: Kesinlikle katılıyorum) kullanılarak hazırlanmıştır.

Çalışmanın evrenini zincir restoran işletmelerinde çalışan tüm personel oluşturmaktadır. Fakat süre ve maddi bakımdan sınırlılıklar, araştırmanın belli bir örneklem üzerinde ilerletilmesini zorunlu kılmıştır. Araştırmada 2022 yılı itibarıyla 92'si Türkiye'de olmak üzere toplam 100 şubesi bulunan İstanbul merkezli bir zincir restoran işletmesi belirlenmiş ve markaya ait şubelerde çalışan personel örneklem olarak

değerlendirilmiştir. Bu zincir restoran işletmesi ile iletişime geçilerek anket doldurma izni alınmıştır. Anketler 18.06.2022 - 20.07.2022 tarihleri arasında markanın mutfak koordinatörü tarafından çalışanlara iletilen çevrimiçi (online) anket linki ile uygulanmıştır. Çalışmanın yürütülmesinde tesadüfi olmayan örnekleme biçimi olan kolayda örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Bu yöntemde veriler ana kütle içinden daha kolay, hızlı ve ekonomik bir şekilde seçilmektedir (Aaker vd., 2007). Uygulamaya katılan 403 kişiden elde edilen anketlerle analizler yapılmıştır. Çalışmada kullanılan verilerin elde edilmesi için ihtiyaç duyulan etik kurul izin belgesi Doğu Üniversitesi'nden E-42435178-050.06.04-26780 (17.06.2022) sayı numarası ile alınmıştır.

2.3. Araştırma Verilerinin Analizi ve Bulgular

Çalışma sonunda verilerin analiz edilmesinde, ilk olarak normal dağılım, güvenilirlik ve geçerlilik testleri uygulanmıştır. Daha sonra veri seti uygunluğu kabul edildikten sonra regresyon, t-test, ANOVA ve frekans analizleri uygulanmıştır. Verilerin analizi IBM SPSS 22 paket programı kullanılarak yapılmıştır.

2.4. Normal Dağılım, Güvenilirlik ve Geçerlilik Analizleri

Çalışmadan elde edilen bulgular analiz edildiğinde sırasıyla örgüt iklimi ölçeği ve iş tatmini ölçeğinin normal dağılımda olup olmadığı araştırılmıştır. Örgüt iklimi ölçeği için test içerisindeki verilerde mean (2,5931) ve median (2,2667) değerlerinin birbirine yakın olduğu ve çarpıklık (skewness) -,522 ve basıklığın (kurtosis) -,1,095 istenilen değer aralığında olduğu (+1,5 / - 1,5) saptanmıştır. Diğer taraftan elde edilen verilerde iş tatmini ölçeğinin normal dağılım gösterip göstermediğini analiz etmek için açıklayıcı test uygulanmıştır. Söz konusu test içerisindeki verilerde mean (2,5857) ve median'ın (2,2941) yakın olduğu ve çarpıklık (skewness) -,726 ve basıklığın (kurtosis) -,589 istenilen değer aralığında olduğu (+1,5 / - 1,5) saptanmıştır. Araştırmalarda normal dağılım şartlarının sağlanmasında en önemli husus, araştırma veri seti analizleri sonrası çarpıklık ve basıklık değerlerinin +1,50 ve - 1,50 aralığında olmasıdır (Tabachnick ve Fidell, 2013). Veri seti analizi sonrası elde edilen değerler bu verilen aralığa uygun bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla çalışmanın ilerleyen aşamalarında yapılacak ilişki analiz kısmında “parametrik” testlerin kullanılmasına karar verilmiştir.

Ölçek güvenilirliğinin test edilmesine ilişkin çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Fakat bu yöntemlerden yaygın bilineni Cronbach's Alpha iç tutarlılık yöntemidir. Söz konusu

yöntem, ölçeği test ederek genel güvenilirlik değerini göz önüne sermektedir. (Özdamar, 2011). Örgüt iklimi ve iş tatmini ölçeklerinin Cronbach's Alpha katsayılarını gösteren tablolar aşağıda yer almaktadır.

Tablo 1. Örgüt İklimi Güvenilirlik Analizi

Cronbach's Alpha	İfadeler
,952	15

Tablo 2. İş Tatmini Güvenilirlik Analizi

Cronbach's Alpha	İfadeler
,958	17

Analizlerde Cronbach's Alpha değerinin 0 ile 1 arasında ve 0,70 üstü bir değerde olması, ölçeğin güvenilir bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir (Büyüköztürk, 2013). Tablolardaki değerlere göre elde edilen örgüt iklimi (,952) ve iş tatmini (,958) güvenilirlik sonuçları oldukça yüksektir.

- 53 -

Faktör analizinde, verileri daha açıklayıcı ve anlamlı hale getirmek amacıyla Varimax yöntemi kullanılmıştır. Buna göre örgüt iklimi ve iş tatmini ölçeklerinde yer alan boyutlarda madde dağılımı orijinal hallerinden farklılaşmıştır. Ölçeklerin varyans ve özdeğer katsayıları incelendiğinde faktörel açıklayıcılıklarının çok iyi düzeyde olduğu görülmüştür. Söz konusu değerler aşağıda yer alan tablodaki gibidir.

Tablo 3. Örgüt İklimi Faktör Analizi Sonuçları

İfadeler	Liderlik ve Organizasyon Duygusu Faktörü	Profesyonellik ve Organizasyon Ruhu Faktörü
Çalıştığım organizasyonda lider planlama ve koordinasyonu yapar.	,772	
Çalıştığım organizasyonda lider çalışana destek verir.	,747	
Çalıştığım organizasyonda lider çalışanın işini kolaylaştırır.	,769	
Çalıştığım organizasyonda lider çalışanlara hedef vurgulaması yapar. (Hedeflerin önemi).	,739	
Çalıştığım organizasyonun her alanında planlama ve etkin çalışma önemlidir.	,809	
Çalıştığım organizasyonda sorunlar-sıkıntılar belirsizdir.		,801
Çalıştığım organizasyonda birlikte çalışma ruhu vardır.	,824	
Çalıştığım organizasyonda büyüme ve yükselme fırsatları var.	,776	
Çalıştığım organizasyonda iş tasarımı verimlidir.	,813	
Çalıştığım organizasyonda çalışanlarda rol çatışması yaşanmaz.	,672	
Çalıştığım organizasyonda çalışanlarda rol belirsizliği yaşanmaz.	,732	
Çalıştığım organizasyonda örgütsel iletişim düşük olduğunu düşünüyorum.		,845
Çalıştığım organizasyonda ki çalışma gruplarında dostluk ve sıcaklık vardır.	,808	
Çalıştığım organizasyonda ki çalışma gruplarında iş birliği vardır.	,765	
Çalıştığım organizasyonda ki çalışma gruplarında takım ruhu vardır.	,789	
Cronbach's Alpha Değeri	,952	
Kaiser- Mayer- Olkin Örneklem Yeterliliği: ,967		
Toplam Varyansı %67,236 açıklamaktadır.		

Tablo 4. İş Tatmini Faktör Analizi Sonuçları

İfadeler	Faktör (İş Tatmini)
Çalıştığım işte yükselme şansı vardır.	,814
Çalıştığım işte öğrenirim.	,766
Çalıştığım işte ödüllendirilirim.	,767
Çalıştığım işte işe aidiyetim yüksektir. İşin bir parçası gibi hissedirim.	,769
Çalıştığım işte ödeme seviyesi yeterlidir.	,671
Çalıştığım işte finansal güvenlik yüksektir.	,782
Çalıştığım işte mali destek görürüm.	,713
Çalıştığım işin sosyal statüsü yüksektir.	,769
Çalıştığım iş dinamik bir yapıya sahiptir.	,822
Çalıştığım iş bana mükemmel hissettirir.	,785
Yaptığım iş sayesinde hayata meydan okuyorum.	,731
Yaptığım işte çalışma arkadaşlarım adaletlidir.	,785
Yaptığım işte çalışma arkadaşlarım beni destekler.	,775
Yaptığım işte çalışma atmosferi çok iyidir.	,815
Yaptığım işte amirlerim işine uygun seçilir.	,768
Yaptığım işte amirlerim güncel bilgilere hakimdir.	,799
Yaptığım işte amirlerim takım çalışması ruhuna sahiptir.	,794
Cronbach's Alpha Değeri	0,958
Kaiser- Mayer- Olkin Örnekleme Yeterliliği: ,971	
Toplam Varyansın %59,743'ünü açıklamaktadır.	

- 55 -

Kaiser-Meyer-Olkin ve Bartlett's değerleri analiz edildiğinde; örgüt iklimi için 0,967 ve iş tatmini için 0,971 katsayıları bulunmuştur. İki ölçeğin de sig. değerinin anlamlı bir değerde (0,000) çıkmış olması, veri setindeki dağılımların araştırma için uygun olduğunu göstermektedir.

2.5. Araştırma Verilerinin Analizi ve Bulgular

Bu bölümde elde edilen verilerin ilişkisel ve betimsel analiz sonuçları yer almaktadır. Bu analizlerle hedeflenen, örgüt iklimi ile iş tatmini arasındaki ilişki ve etkinin ortaya

konmasıdır. Örgüt iklimi ve iş tatmininin demografik değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediği de test edilmiştir. Buna göre oluşturulan hipotezler ve araştırma modeli aşağıdaki gibidir:

Şekil 1. Araştırmanın Modeli

- 56 -

Araştırmada test edilen hipotezler aşağıda yer almaktadır:

- H1: Örgüt iklimi ile iş tatmini arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır.
 - H1a: Örgüt iklimi iş tatminini pozitif yönde etkilemektedir.
 - H1b: Örgüt ikliminde katılımcıların yaşlarına göre farklılık vardır.
 - H1c: Örgüt ikliminde katılımcıların cinsiyetlerine göre farklılık vardır.
 - H1d: Örgüt ikliminde katılımcıların medeni durumlarına göre farklılık vardır.
 - H1e: Örgüt ikliminde katılımcıların eğitim durumlarına göre farklılık vardır.
 - H1f: Örgüt ikliminde katılımcıların gelirlerine göre farklılık vardır.
 - H1n: İş tatmininde katılımcıların yaşlarına göre farklılık vardır.
 - H1o: İş tatmininde katılımcıların cinsiyetlerine göre farklılık vardır.
 - H1p: İş tatmininde katılımcıların medeni hallerine göre farklılık vardır.
 - H1r: İş tatmininde katılımcıların eğitim durumlarına göre farklılık vardır.

H1s: İş tatmininde katılımcıların gelirlerine göre farklılık vardır.

Sırası ile hipotez testlerinin uygulandığı ve analiz edilerek açıklandığı bu bölümde; Regresyon analizi ve yorumlaması, t-test analizi ve yorumlaması, ANOVA testleri ve açıklamaları yer almaktadır. Faktör analizi yapılmasının nedeni geçerlilik tespiti açısından yeterliliği tespit etmekte ifadeler tek bir boyutta yoğunlaştığından iki ölçek arasında ilişki analizi yapılması uygun görülmüştür.

Tablo 5. Örgüt İkliminin İş Tatminine Etkisi Regresyon Modeli Anlamlılık Testi

Model	Karelerin Top.	Sd	Karelerin Ort.	F	P
Regresyon Artık Toplam	286,686	1	286,686	2171,3175	,000
	52,943929	401	,132		
	339,630	402			

Tablo 6. Örgüt İkliminin İş Tatminine Etkisi Regresyon Modeli Katsayıları

Model	Regresyon Katsayı		Standardize Katsayı	T	P
	B	Standart Hata	Beta		
Sabit	,251	,054		-2,948	,003
Örgüt İklimi	,906	,019	,919	20,400	,000
Örgüt İkliminin İş Tatminine Etkisi					
Model	R	R Karesi	R Karesi (Adjusted)		
1	,919	,844	,844		

Korelasyonun karesi olan regresyon modelinde, ifadelerin daha açık görülmesi hedeflenmiştir. Örgüt iklimi ile iş tatmini arasında korelasyon 0,919 (%91) saptanmıştır. Örgüt ikliminin iş tatminine etkisi 0,844 (%84) olarak tespit edilmiştir. Regresyon ve korelasyon modelinin anlamlı çıkması sonucunda H1 ve H1a hipotezleri kabul edilmiştir. Örgüt iklimi, iş tatminini olumlu yönde etkilemektedir ve bu kavramlar arasında pozitif

yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Korelasyon incelenirken 0 değeri hiçbir ilişkinin olmaması +1 değeri ise tamamen ilişkide olunması sonucunu göstermektedir. Bundan hareket ederek literatürde ilişkinin %30 oranında ve altında olması düşük oranda ilişki, %30-%70 arasında olması orta dereceli bir ilişki, %70 ve üzerinde olması ise yüksek dereceli bir ilişki bulunduğunu göstermektedir (Köklü vd., 2007'den akt; Büyüköztürk vd., 2016). Çalışmanın analizi neticesinde %91 oranında bulunan sonuç, örgüt iklimi ile iş tatmini arasında yüksek oranda bir ilişkinin varlığını göstermektedir. Örgüt ikliminin iş tatmini üzerinde etkisinin anlamlı ve kuvvetli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Tablo 7. Katılımcıların Yaşlarına Göre Örgüt İklimi Farklılaşması ANOVA Homojenlik ve Anlamlılık Analizi

Levene İstatistik		df1	df2	P	
3,257		3	399	,022	
Anlamlılık Analizi					
	Ort.	df	Karelerin Ort.	F	P
Gruplar Arası	6,152	3	2,051	2,383	,069
Gruplar İçinde	343,406	399	,861		
Toplam	349,558	402			

Yukarıda tabloda, verilere ait tanımlayıcı istatistikler ile varyans analizi değerleri bulunmaktadır. Verilerin homojen olmayan bir yapıya sahip olduğu ($P > 0,05$ değerini taşımadığı $P = ,022$) belirlenmiştir. Bulunan anlamlılık değeri (sig.) ($P = 0,069$) sosyal bilimler çerçevesinde kabul edilen anlamlılık ($P < 0,05$) değerinden yüksektir. Buna göre, örgüt ikliminde katılımcıların yaşlarına göre farklılık görülmemiş olup H1b hipotezi kabul edilmemiştir.

Tablo 8. Katılımcıların Cinsiyetlerine Göre Örgüt İklimi Farklılaşmasına Yönelik T-Test ve Anlamlılık Analizi

Örgüt İklimi	Cinsiyet	N	Ort.	Std. Sapma	Std. Hata Ortl.
	Erkek	227	2,7222	,96456	,06402
	Kadın	176	2,5163	,87861	,06623
	Anlamlılık Analizi				
	Varyans Eşitliği Levene Testi			Ortalamaların Eşitliği T-test	
	F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)
	4,070	,044	2,209	401	,028

Analizler sonucunda Levene değeri (0,044) homojenliği sağlamak için beklenen değerden ($P > 0.05$) düşük çıkmıştır. Anlamlılık farklılığı tespiti için yapılan analizde Sig ($P = 0,028$) değeri gerekli olan katsayıyı ($P < 0,05$) karşılamıştır. Bu doğrultuda örgüt ikliminde, katılımcıların cinsiyetlerine göre farklılık bulunduğu tespit edilmiştir. Buna göre H_1c hipotezi kabul edilmiştir. Örgüt iklimi kavramına katılımcıların cinsiyetlerine göre yatkınlık oranları incelendiğinde, erkeklerin kadınlara göre daha yüksek oranda örgüt ikliminin bir parçası olduğu görülmektedir.

Tablo 9. Katılımcıların Medeni Durumlarına Göre Örgüt İklimi Farklılaşmasına Yönelik T-Test ve Anlamlılık Analizi

Örgüt İklimi	Medeni Hal	N	Ort.	Std. Sapma	Std. Hata Ortl.
	Bekâr	229	2,5764	,88035	,05818
	Evli	174	2,7057	,99479	,07541
	Anlamlılık Analizi				
	Varyans Eşitliği İçin Levene Testi		Ortalama Eşitliği İçin T-testi		
	F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)
	7,463	,007	1,381	401	,168

Yapılan analizlere göre Levene değeri (0,007) homojenliği sağlamak için istenilen değere göre ($P > 0.05$) uygun çıkmamıştır. Anlamlılık farklılık tespiti için yapılan analizde Sig ($P = 0,168$) değeri anlamlılık için gerekli olan değerde ($P < 0,05$) tespit edilememiştir. Bu bağlamda örgüt ikliminde, katılımcıların medeni hallerine göre farklılık bulunmamakta olup H1d hipotezi kabul edilmemiştir.

- 60 -

Tablo 10. Katılımcıların Eğitim Durumlarına Göre Örgüt İklimi Farklılaşması ANOVA Homojenlik ve Anlamlılık Analizi

Levene İstatistik	df1	df2	P		
3,257	3	399	,022		
Anlamlılık Analizi					
	Ort.	df	Kareler Ort.	F	P
Gruplar Arası	6,152	3	2,051	2,383	,069
Gruplar İçinde	343,406	399	,861		
Toplam	349,558	402			

Analizler sonucunda elde edilen homojenlik katsayısı (0,022) homojenliği sağlamak adına olması gereken değer aralığında ($P>0.05$) tespit edilememiştir. Anlamlılık farklılığı tespiti için yapılan analizde Sig ($P=0,001$) değeri gerekli olan değeri ($P<0,05$) karşılamıştır. Bu doğrultuda örgüt ikliminde, katılımcıların eğitim durumlarına göre farklılık bulunmaktadır. H_1e hipotezi kabul edilmiştir. Farklılıkların hangi değişkenlerde olduğunun tespiti için homojen olmayan verilerde kullanılan Dunnett's C Post Hoc analizi kullanılmıştır. Analize göre lise mezunu olanlar ile ilkokul mezunu olan kişiler arasındaki farkın yüksek derecede olduğu, anlamlı bir farklılığın bulunduğu saptanmıştır.

Tablo 11. Katılımcıların Gelir Durumlarına Göre Örgüt İklimi Farklılaşması ANOVA Homojenlik ve Anlamlılık Analizi

Levene İstatistik		df1	df2	P	
1,490		4	398	,204	
Anlamlılık Analizi					
	Ort.	df	Kareler Ort.	F	P
Gruplar Arası	5,198	4	1,300	1,502	,201
Gruplar İçinde	344,360	398	,865		
Toplam	349,558	402			

Yapılan analizler sonucunda homojenlik değerinin (0,204) homojenliği sağlamak adına olması gereken değer aralığında ($P>0.05$) olduğu saptanmıştır. Anlamlılık değeri ise (sig.) ($P=0,201$) sosyal bilimler çerçevesinde kabul gören anlamlılık ($P<0,05$) değerinden yüksek saptanmıştır. Bu bağlamda, örgüt ikliminde katılımcıların gelir durumlarına göre farklılık bulunmayıp, H_1f hipotezi kabul edilmemiştir.

Tablo 12. Katılımcıların Yaşlarına Göre İş Tatmini Farklılaşması ANOVA Homojenlik ve Anlamlılık Analizi

Levene İstatistik		df1	df2	P	
3,460		3	399	,016	
Anlamlılık Analizi					
	Ort.	df	Karelerin Ort.	F	P
Gruplar Arası	7,471	3	2,490	2,992	,031
Gruplar İçinde	332,159	399	,832		
Toplam	339,630	402			

Yukarıda yer alan tablolarda araştırma verilerinin tanımlayıcı istatistik ve varyans analizi değerleri yer almaktadır. Analizden elde edilen sonuca göre verinin homojen olmayan bir yapıya sahip olduğu ($P > 0,05$ değerini taşımayıp $P = ,016$ olması) bulunan anlamlılık değerinin ise (sig.) ($P = 0,031$) sosyal bilimlerde kabul gören anlamlılık ($P < 0,05$) değer aralığında olduğu tespit edilmiştir. Bu doğrultuda iş tatmininde katılımcıların yaşlarına göre farklılık bulunmaktadır. H_1 'in hipotezi kabul edilmiş olup farklılıkların hangi değişkenlerde olduğunun tespiti için homojen olmayan verilerde kullanılan Dunnett's C Post Hoc analizi gerçekleştirilmiştir.

- 62 -

Tablo 13. Katılımcıların Cinsiyetlerine Göre İş Tatmini Farklılaşmasına Yönelik T-Test ve Anlamlılık Analizi

İş Tatmini	Cinsiyet	N	Ort.	Std. Sapma	Std. Hata Ortl.	
	Erkek	227	2,7323	,94929	,06301	
	Kadın	176	2,5087	,86524	,06522	
	Anlamlılık Analizi					
	Varyans Eşitliği Levene Testi			Ortalama Eşitliği T-testi		
	F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	
	7,963	,005	2,437	401	,015	

Analizlerin sonucunda Levene değeri (0,05) homojenliği sağlamak için istenen değerden ($P>0.05$) düşük olarak çıkmıştır. Anlamlılık farklılığı tespiti için yapılan analizde Sig ($P=0,015$) değeri gerekli olan değeri ($P<0,05$) karşılamıştır. Bu doğrultuda iş tatmininde katılımcıların cinsiyetlerine göre farklılık bulunmaktadır ve H_1o hipotezi kabul edilmiştir. İş tatmini kavramına katılımcıların cinsiyetlerine göre yakınlık oranları incelendiğinde erkeklerin kadınlara göre daha yüksek oranda iş tatminine sahip olduğu tespit edilmiştir.

Tablo 14. Katılımcıların Medeni Durumlarına Göre İş Tatmini Farklılaşmasına Yönelik T-Test ve Anlamlılık Analizi

İş Tatmini	Medeni Hal	N	Ort.	Std. Sapma	Std. Hata Ortl.	
	Bekâr	229	2,5649	,86961	,05747	
	Evli	174	2,7265	,97550	,07395	
	Anlamlılık Analizi					
	Varyans Eşitliği İçin Levene Test			Ortalama Eşitliği İçin T-test		
	F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	
	7,995	,005	1,753	401	,080	

- 63 -

Analizlerin sonucunda Levene değeri (0,005) homojenliği sağlamak için istenen değere göre ($P>0.05$) uygun çıkmıştır. Ancak anlamlılık farklılığı tespiti için yapılan analizde Sig ($P=0,080$) değeri anlamlılık için gereken değerde ($P<0,05$) saptanamamıştır. Bu bağlamda iş tatmininde katılımcıların medeni hallerine göre farklılık bulunmamakta olup H_1p hipotezi kabul edilmemiştir.

Tablo 15. Katılımcıların Eğitim Durumlarına Göre İş Tatmini Farklılaşması ANOVA Homojenlik ve Anlamlılık Analizi

Levene İstatistik		df1	df2	P	
2,818		3	399	,039	
Anlamlılık Analizi					
	Ort.	df	Kareler Ort.	F	P
Gruplar Arası	9,887	3	3,296	3,988	,008
Gruplar İçinde	329,743	399	,826		
Toplam	339,630	402			

Yapılan analizler sonucunda homojenlik değeri (0,039) homojenliği sağlamak adına olması gereken değer aralığında ($P > 0.05$) tespit edilememiştir. Anlamlılık farklılık tespiti için yapılan analizde Sig ($P = 0,008$) değeri gerekli olan değeri ($P < 0,05$) karşılamıştır. Yani; İş tatmininde, katılımcı personelin eğitim durumlarına göre farklılık tespit edilmiştir. H_1 hipotezi kabul edilmiştir. Farklılıkların hangi değişkenlerde olduğunu tespit etmek için homojen olmayan verilerde kullanılan Dunnett's C Post Hoc analizi kullanılmıştır. Analize göre lise mezunu olanlarla ilkokul mezunu olan bireylerin arasındaki farkın yüksek derecede olduğu ve anlamlı bir farklılıkta olduğu saptanmıştır.

- 64 -

Tablo 16. Katılımcıların Gelir Durumlarına Göre İş Tatmini Farklılaşması ANOVA Homojenlik ve Anlamlılık Analizi

Levene İstatistik		df1	df2	P	
,648		4	398	,628	
Anlamlılık Analizi					
	Ort.	df	Kareler Ort.	F	P
Gruplar Arası	6,498	4	1,624	1,941	,103
Gruplar İçinde	333,132	398	,837		
Toplam	339,630	402			

Elde edilen bulgular sonucunda homojenlik değerinin (0,628) homojenliği sağlamak adına olması gereken değer aralığında ($P>0.05$) olduğu görülmüştür. Anlamlılık değerinin ise (sig.) ($P=0,103$) sosyal bilimler çerçevesinde kabul gören anlamlılık ($P<0,05$) değerinden yüksek olduğu saptanmıştır. İş tatmininde katılımcıların buldukları ülke standartlarında gelir durumlarına göre farklılık olmayıp, H1s hipotezi kabul edilmemiştir.

Katılımcıların vermiş olduğu cevaplar açıklayıcı analiz ile yorumlandığında, katılımcıların sahip oldukları örgüt iklimi ortalamasının 2,6323 olduğu saptanmıştır. Bu durum, organizasyonda orta dereceli bir örgüt iklimi yapısı olduğunu göstermektedir. Verilerde en yüksek oranda gerçekleştirildiği aktarılan organizasyon davranışına göre, organizasyonun her alanında planlama ve etkin çalışmanın önemli bir etmen olduğu görülmektedir. En düşük oranda puan alan örgütsel iklim davranışı ise tekrar kodlamayla puanı ters çevrilerek bakıldığında olumlu bir anlam ifade eden; “Çalıştığım organizasyonda örgütsel iletişimin düşük olduğunu düşünüyorum” maddesi olmuştur.

Katılımcıların vermiş olduğu cevaplar açıklayıcı analiz ile yorumlanmaya devam edildiğinde, katılımcıların sahip oldukları iş tatmini ortalamasının 2,6347 olduğu saptanmıştır. Bu durum organizasyonda orta derecenin biraz üstünde bir iş tatmininin varlığını göz önüne sermektedir. İş tatmini konusunda karar verici nitelikli maddelerden en yüksek oranda puan alan “Yaptığım işte amirlerim takım çalışması ruhuna sahiptir” maddesidir. En az puanlaması olan ifade ise “Çalıştığım işte ödeme seviyesi yeterlidir” maddesi olmuştur.

SONUÇ

Bu araştırma Türkiye’deki zincir restoran işletmelerinde çalışan personelin, çalıştıkları kurumda var olan örgütsel iklimin sahip oldukları iş tatminlerine olan etkisi araştırılmıştır. Çalışmada Türkiye’deki zincir restoran işletmelerindeki örgütsel iklim yapısı ve personeldeki iş tatmini yapısının ne ölçüde olduğu ve bu ölçünün personelin demografik niteliklerine göre farklılığa sahip olup olmadığı ele alınmıştır. Çalışmaya katılan personelin verdiği cevaplardan elde edilen analizlere göre zincir restoran işletmelerinde örgüt ikliminin iş tatmini üzerinde olumlu etkisi olduğu tespit edilmiştir. Başka bir ifadeyle zincir restoran işletmelerinde çalışan personelin iş tatminlerinin artması, örgüte aidiyetin artmasına ve bununla beraber örgütün başarısını sürdürülebilir

kılmasına olanak sağlayacaktır. Bir merkez üzerinden yönetilen ve farklı lokasyonlarda hizmet veren zincir restoran işletmelerinde bütün noktalarda aynı standardizasyonu sağlamak ve sürdürebilmek, gerek servis edilen ürünlerin lezzeti ve kalitesi gerekse sunulan hizmetin bütün lokasyonlarda aynı tutulması açısından yoğun emek isteyen bir durumdur. Zira çalışanların, mevcut çalışma koşullarında sözü edilen standartları korumak için sarf ettikleri emek tatminsizliğe neden olabilir. İş tatmini çalışanların mevcut şartlarında psikolojik, fizyolojik ve fiziksel koşulların yeterli ve uygun olması olarak tanımlanırsa, analizlerden edinilen verilerin pozitif yönlü etkisi, personelin iş tatmininden aldığı hazzın örgüt iklimi ile doğrudan ilişkili bir parametre olduğunu göstermektedir.

Örgüt iklimi ile iş tatmini kavramları arasındaki yakın bir ilişki bulunmaktadır. Öyle ki bu iki kavramın birbiri yerine ya da benzer ifadeler için kullanıldığı bilinmektedir (Arslan, 2004). Hashemi ve Sadeqi (2016), yaptıkları çalışmada örgütsel iklimi vurgulamanın devlet dairelerinde çalışanların iş tatminini artırmaya yardımcı olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Benzer bir şekilde Monika ve Kaliyamurthy (2017), çalışmalarında iş tatmini ile örgüt iklimi faktörleri arasında anlamlı bir ilişki olduğunu ifade etmişlerdir. Yapılan bu çalışmada ise örgüt ikliminin iş tatmini üzerindeki etkisinin zincir restoran işletmelerindeki personelde belirli şekillerde farklılaşmalar gösterdiği tespit edilmiştir. Bu farklılaşmalar ve farklılaşmalara göre sektör paydaşlarına sunulan öneriler aşağıdaki gibidir:

- Çalışanların cinsiyetine göre anlamlı farklılaşma durumu görülmüş, yapılan analiz neticesinde erkek çalışanların kadınlara oranla daha yüksek oranda örgüt ikliminin bir parçası olduğu saptanmıştır. Bu durumda örgüt ikliminin personel üzerindeki iş tatminini artırması için personel ile birebir toplantılar organize edilip, personelin rahatsız olduğu konular ve talepleri üzerine çalışmalar yapılabilir. Kadın personelin zorlandığı departmanlarda veya projelerde iş tatmini yüksek olan erkek personelden destek alınabilir. Doğan (2009), İstanbul'da perakende sektöründe çalışan özel bir firmanın mağazalarında, çalışanların katılımı ile yapmış olduğu benzer bir araştırmada örgüt ikliminin iş tatminine etkisi ve demografik niteliklere göre farklılıkları incelemiştir. Buna göre katılımcıların yaş, cinsiyet, medeni hal ve unvana göre örgüt iklimine ilişkin algıları arasında anlamlı bir ilişki görülmüştür. Aynı araştırmada iş tatmini ile demografik

nitelikler arasında (cinsiyet, unvan, medeni hal ve çalışma süresi gibi) anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir.

- Personelin iş tatminlerini ve kuruma olan aidiyetlerini artırmak için kurum içi eğitimler ve etkinlikler planlanabilir. Bunun için öncelikle kurumun yöneticileri çeşitli liderlik ve koçluk eğitimlerine tabii tutulmalı, sonrasında özellikle kadın personelin söz konusu kurum içi eğitimlerle iş hayatında daha aktif rol alması sağlanabilir.
- Çalışanların eğitim durumlarına göre anlamlı farklılaşma durumu tespiti için gerçekleştirilen analizde eğitimi lise mezunu olan personelin iş tatmininin eğitim durumu ilköğretim mezunu personelden yüksek oranda ve anlamlı bir farklılıkta olduğu saptanmıştır. Kurumda çalışanların eğitim durumunun bu iki öğretim grubu arasında yükselir yönde farklılaşması iş tatmininin ve personelin kuruma aidiyetlerinin de pozitif yönde etkilendiğini fakat zincir restoran işletmelerinde çalışan personelin eğitim seviyesinin yüksek eğitim seviyesinde olmasının etkileşimini anlamlı oranda artırmadığını sunmuştur. Bundandır ki personel alımı esnasında insan kaynakları yönetiminin ilgili departmanlardaki personel için aranan niteliklerinde eğitim düzeyinin en az lise olarak belirlenmesi ve belirlenen prosedürün bütün lokasyon ve departmanlarda sürdürülebilir kılınması sektör paydaşlarına önerilebilir.

- 67 -

Yapılan çalışma örneklem bakımından değerlendirildiğinde zincir restoran işletmeleri üzerine yapılmış bu çalışmanın kapsam olarak açıklayıcı bir niteliğe sahip olduğu söylenebilir. Fakat söz konusu araştırmada elde edilen verilerin içeriklerinin detaylandırılması için zincir restoran işletmeleri üzerine örgüt iklimi ve iş tatmininin incelendiği nitel çalışma yöntemlerinin uygulandığı araştırmaların yapılması da önemli sonuçlar ortaya koyacaktır. Örgüt iklimi adına hizmet vermekte olan diğer yerel markaların incelenmesi de araştırmacılara önerilmektedir.

KAYNAKÇA

- Aaker, D. A., Kumar, V. and Day, G. S. (2007). *Marketing Research*, (9. Edition). Danvers: John Wiley & Sons.
- Arslan, N. T. (2004). Örgütsel Performansı Belirleyici Bir Etmen Olarak Örgüt Kültürü ve İklimi Hakkında Bir Değerlendirme. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(1), 203-228.
- Aytaç, S. (2003). Çalışma Psikolojisi Alanında Yeni Bir Yaklaşım. Örgütsel Sağlık, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 5(2), 25-39.
- Başaran, İ. E. (1998). *Örgütsel Davranış*. Ankara: Gül Yayınevi.
- Büyüköztürk, Ş., Çakmak, K. E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, G. ve Demirel, F. (2016). *Bilimsel Araştırma Yöntemleri*. (20.Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
- Büyüköztürk, Ş. (2013). *Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı*. (18. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
- Carroll, S. J. and Tosi, H. L. (1977). *Organizational Behavior*. Chicago: St. Clair Press.
- Çakar, D. N. ve Yıldız S. (2009). Örgütsel Adaletin İş Tatmini Üzerindeki Etkisi: Algılanan Örgütsel Destek Bir Ara Değişken mi? Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 8(28), 1304-0278.
- Çarıkçı İ. H. (2000). Çalışanların İş Tatminlerini Etkileyen Kişisel Özellikler – Süpermarket Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 5(2), 1301-0603.
- Çekmecelioğlu, H. G. (2007). Örgüt İkliminin İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Bir Araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 9(1), 79-97.
- Çetin F. ve Basım N. (2011). Psikolojik Dayanaklılığın İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Tutumlarındaki Rolü. “İş, Güç” Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi. 13(3), 79-94.
- Dinçer, Ö. (1991). *Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası*. İstanbul: Timaş Yayınevi.

- Dođan, Ç. (2009). Örgüt İkliminin İş Tatmini Üzerine Etkisi: Bir Uygulama. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Erdoğan, Ş. (2013). Örgüt İklimi ile Çalışanların Motivasyonu ve İş Tatmini Arasındaki İlişkiler: Özel Bir Hastanede Uygulama. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gediz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
- Ertekin, Y. (1978). *Örgüt İklimi*, Ankara: TODİE Yayınları.
- Forehand, G. (1968). *On the Interaction of Persons and Organizations*. In R. Tagiuri, & H. Litwin (Eds.), *Organizational climate: explorations of a concept*. Division of Research Graduate School of Business Administration, Printed United States of America.
- George, J. and Jones, G. (2008). *Understanding and Managing Organizational Behavior*. (5th ed.). New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Gürbüz S., Erkuş A. ve Sıđrı Ü. (2010). İş Tatmini ve İş Performansının Yeni Öncülü: Temel Benlik Deđerlendirmesi. *Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi*. 2(1), 1309-8012.
- Güzel, S. Ö., Uzut, İ., Mengü, C., ve Şahin, M. A. (2022). *Turizm İşletmelerinde Gelir Yönetimi*. İstanbul: Yalın Yayıncılık.
- Hashemi, J. and Sadeqi, D. (2016). The Relationship Between Job Satisfaction and Organizational Climate: A Case Study of Government Departments in Divandarreh. *World Scientific News*. 45(2), 373-383.
- Hoppock, R. (1935). *Job Satisfaction*. New York: Harper Publishing.
- Karaca, S. (2008). Orta Kademe Yöneticilerinin Liderlik Özelliklerinin Çalışanların İş Tatminine Etkisi Üzerine Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Karaman, F. ve Altunođlu, A. E. (2007). Kamu Üniversiteleri Öğretim Elemanlarının İş Tatmini Düzeyini Etkileyen Faktörler. *Yönetim ve Ekonomi Dergisi*, 14(1), 109-120.

- Karciođlu F. (2001). Örgüt Kültürü ve Örgüt İklimi İlişkisi. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 15(1-2), 265-283.
- Khalilzadeh, J., Del Chiappa, G., Jafari, J. and Zargham Borujeni, H. (2013). Methodological Approaches to Job Satisfaction Measurement in Hospitality Firms. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 25(6), 865-882.
- Kılıç, E. (2008). İş Tatmini ve İş Rotasyonu Arasındaki İlişkinin İncelenmesine İlişkin Otomotiv Sektöründe Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Kocabaş, M. (2021). Örgüt İklimi ile Çalışanların Memnuniyeti Arasındaki İlişki: English Home Örneđi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Korkmaz, M. (2011). İlköğretim Okullarında Örgütsel İklim ve Örgüt Sağlığının Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 17(1), 117-139.
- Kundu, K. (2007). Development of The Conceptual Framework of Organizational Climate. Vidyasagar University Journal of Commerce. (12), 99-108.
- Kurt, R. (2023). Restoran Performansının Öncülleri Olan İnovasyon, Girişimci Öz Yeterlilik, Beşeri Sermaye ve Restoran Performansı İlişkilerinin Araştırılması: Türkiye Örneđi-Bir Model Önerisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.
- Lewin, K. (1935). *A Dynamic Theory of Personality: Selected Papers of Kurt Lewin*. New York: McGraw-Hill.
- Litwin, G. and Stringer, R. (1968) *Motivation and Organizational Climate. Division of Research Graduate School of Business Administration*. Boston: Printed United States of America.
- Manning, M. L., Davidson, M. and Manning, R. L. (2005). Measuring Tourism and Hospitality Employee Workplace Perceptions. International Journal of Hospitality Management, 24(1), 75-90.

- Mohammed, F. and Eleswed, M. (2007). Job Satisfaction and Organizational Commitment: A Correlational Study in Bahrain. *Int. Journal of Business, Humanities and Technology*, 3(5): 43-53.
- Monika, M. and Kaliyamurthy, K. (2017). Effect of Organizational Climate in Job Satisfaction Among the Employees. *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities*, 7(8), 217-227.
- Nelson, D. L. and Quick, J. C. (1995). *Organizational Behavior: Foundations, Realities and Challenges*. Alternate Edition. New York: West Company.
- Ouedraogo, A. and Leclerc, A. (2013). Job Satisfaction and Organizational Performance: Evidence from Canadian Credit Union. *Journal of Organizational Culture, Communications and Conflict*, 17(1), 35-50.
- Özdamar, K. (2011). *Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi*. Eskişehir: Kaan Kitabevi.
- Özdemir, A. (2006). Okul Kültürünün Oluşturulması ve Çevreye Tanıtılmasında Okul Müdürlerinden Beklenen ve Onlarda Gözlenen Davranışlar. *Türk Eğitim Bilimleri Dergisi*, 4(4), 411-433.
- Özdemir, F. (2006). Örgütsel İklimin İş Tatmin Düzeyine Etkisi: Tekstil Sektöründe Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
- Tabachnick, B. G. and Fidell, L. S. (2013). *Using Multivariate Statistics* (Sixth edition). United States: Pearson Education.
- Tagiuri, R. (1968). *The Concept of Organizational Climate*, In R. Tagiuri, & H. Litwin (Eds.), *Organizational climate: explorations of a concept*. Division of Research Graduate School of Business Administration, Printed United States of America.
- Tınaz, P. (2005). *Çalışma Yaşamından Örnek Olaylar*. İstanbul: Beta Basım Yayıncılık.
- Tutar, H. ve Altınöz, M. (2010). Örgütsel İklimin İş Gören Performansı Üzerine Etkisi: Ostim İmalat İşletmeleri Çalışanları Üzerine Bir Araştırma. *Ankara Üniversitesi SBF Dergisi*, 65(2), 196-218.

- Valentine, S. (2001). Men and Women Supervisors' Job Responsibility, Job Satisfaction, and Employee Monitoring. *Sex Roles*, 45(3-4), 179–197.
- Varişlı, N. (2019). Örgüt İkliminin Örgütsel Bağlılık ve İş Tatminine Etkileri, *International Journal of Academic Value Studies*, 5(1), 114-123.
- Yılmaz, A., Özler, E. D. ve Mercan, N. (2008). Mobbing ve Örgüt İklimi ile İlişkisine Yönelik Ampirik Bir Araştırma. *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi*. 7(26), 334-357.
- Yiğit, S. ve Yiğit, A. M. (2019). Örgüt İklimi Algısı ve Yenilikçi İş Davranışı İlişkisinde Bilgi Paylaşımının Aracılık Rolü Üzerine Ampirik Bir Çalışma. *OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi*, 14(20), 182–206.